

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

"SERVIS" KAFEDRASI
SAMARQAND SHAHRIDAGI "SHASHLIK.UZ" XUSUSIY
KORXONASI

**«SOG'LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH»**

MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MA'RUZA MATERIALLARI

TO'PLAMI

Samarqand

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“SERVIS” KAFEDRASI

**SAMARQAND SHAHRIDAGI “SHASHLIK.UZ” XUSUSIY
KORXONASI**

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN MA’RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Samarqand, 2026 yil 20 may

“Sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlar: Innovatsiyalar, salomatlik va rivojlanish”. Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari. Samarqand, SamISI, 2026 yil, 20 may. 417 bet.

“Здоровое питание и функциональные продукты: инновации, здоровье и развитие”. Материалы Республиканской научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 20 мая 2026 г. 417 стр.

Ushbu ilmiy-amaliy anjuman materiallarida Respublikamizda sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlarining innovatsion texnologiyalari hamda inson salomatligi va ovqatlanishini rivojlantirish istiqbolari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, sog‘lom ovqatlanish va funksional oziq-ovqat mahsulotlarining ilmiy asoslari, sog‘lom ovqatlanish sohasida innovatsion texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar, mahalliy xomashyolardan tayyorlanadigan funksional mahsulotlar texnologiyalari va ularning ahamiyati, oziq-ovqat xavfsizligi va sifatni ta‘minlash masalalari (sanitariya va standart talablari), aholi qatlamlarining yoshi va mehnat sharoitlariga mo‘ljallangan funksional ovqatlanish yechimlari hamda funksional oziq-ovqat mahsulotlari bozorining iqtisodiy ko‘rsatkichlari va rivojlanish istiqbollari o‘id masalalar yoritilgan. Bundan tashqari, respublikamizda to‘g‘ri va sog‘lom ovqatlanish hamda funksional mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda xomashyo, tayyor mahsulot, kaloriya, oziq-ovqat xavfsizligi, yoshga doir mehnat faoliyati va funksional mahsulotlarning iqtisodiy ko‘rsatkichlarining hozirgi kundagi dolzarb muammolari va ularning yechimlari bo‘yicha ilmiy-nazariy hamda amaliy tavsiyalarga ega bo‘lgan ma‘ruzalar o‘rin olgan.

To‘plamdagi materiallardan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrlar, talabalar va soha mutaxassislari foydalanishlarim mumkin.

Tashkil qo‘mita a‘zolari:

O.M.Pardayev	SamISI Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
T.S.Sharipov	SamISI O‘quv ishlari prorektori
I.X.Shukurov	SamISI Servis kafedrasini mudiri, dotsent
R.Normaxmatov	SamISI Servis kafedrasini professori
A.A.Saloev	Samarqand shahar “Shashlik.uz” xususiy korxonasi rahbari
F.Axmedjanova	SamISI Servis kafedrasini professori v.b.
J.S.Fayziev	SamISI Servis kafedrasini dotsenti
Z.E.Mamarasulov	SamISI Servis kafedrasini dotsent v.b.
Z.Sh.Suvonov	SamISI Servis kafedrasini katta o‘qituvchisi

TEXNIK MUHARRIR:

U.A.Abdurayimov

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Maqolalarning mazmun va orfografik xatosi uchun mualliflar o‘zi javobgar.

б-жадвал

Учинчи босқич йўналишидаги овқатланишнинг калориялиги

Вариантлар	Калориялиги, ккал				Кимёвий таркиби, г			Кунлик рацион микдори, г
	эрталабки нонушта	кундузги овқатланиш	кечки нонушта	жами:	оқсил	ёғ	углевод	
А	1500	1700	1300	4500	150	150	600	900
Б	1650	2350	1500	5500	170	180	800	1150
С	1800	3000	1700	6500	190	190	1000	1380

Жадваллардан кўришиб турибдики, келтириб ўтилган вариантлар бўйича овқатланишнинг калориялиги йўналишнинг ҳаракатланиш босқичларида ортиб боради. Мисол учун, 1-босқичда калориялик 2700-3000 ккал.ни ташкил этган бўлса, иккинчи босқичда 3400-4000 ва учинчи босқичда 4500-6500 ккал.ни ташкил этади. Бу эса туристларнинг тоғ туризми саёҳатига чиққанларида келтириб ўтилган босқичларда ҳаракатланиши натижасида кўп энергия сарф қилишини тушиниш мумкин.

Демак, хулоса қилиб айтганда юқорида келтириб ўтилган меню асосида тузилган жадвалларда овқатланиш турлари ва озиқ-овқат маҳсулотларини ҳаракатланиш босқичига қараб истеъмол қилиб борилса саёҳат давомидаги чарчоқлик сезилмайди. Шунинг учун келтирилган вариантлар бўйича тузилган намунадаги менюдаги кунлик овқатланишни тавсия этиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

TURIZM XIZMATLARI SOHASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA MALAKALI KADRLAR BILAN TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Raxmatullayev Alimardon Turamurodovich – “Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universitetining mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, keng qo'lamli islohotlar doirasida turizmni innovatsion rivojlantirish strategiyasini amalga oshirishda malakali kadrlarning rolini oshirish, uni tez sur'atlar bilan rivojlantirish va ushbu sohani milliy iqtisodiyotning ustun rivojlangan istiqbolli tarmoqlaridan biriga aylantirish ustuvor strategik vazifa sifatida belgilangan. Maqolada turizm xizmatlari sohasini innovatsion rivojlantirishda malakali kadrlar bilan ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, kadr, iqtisodiyot, tashkiliy, texnologiya, psixologiya, innovatsion iqtisodiyot, metodologiya, institutsional muhit, model, konseptsiya, korxonalar, malaka, ta'minot, ustuvorlik.

Kirish. Jahonda turizm sohasi barcha mamlakatlarda xizmatlar sohasini iqtisodiy rivojlanishining asosiy omili bo'lib, iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashning muhim masalalaridan biri sifatida belgilanmoqda. Turizm mamlakat iqtisodiyotining, davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy-

madaniy aloqalar rivojlanishini ta'minlovchi tarmoq sifatida muhim ahamiyatga ega. Butun jahon turizm tashkiloti (UN Tourism) ma'lumotlariga ko'ra, "2024-yilda turizm sohasi qo'shimcha 27,4 million yangi ish o'rnini yaratib, dunyo bo'yicha taxminan 348 million ish o'rnini ta'minlagan, dunyo bo'ylab 1,4 milliard xalqaro sayyoh qayd etilgan hamda turizmdan tushgan eksport daromadlari 1,9 trillion AQSh dollarini tashkil etgan"[1]. Bu borada, "turizmning yalpi ichki mahsulotga (YaIM) qo'shgan hissasi 2024-yilda 11,1 trillion AQSh dollariga yetgan bo'lib, bu jahon YaIMining 10 foiziga teng"[2]. Shu jihatdan ham turistik xizmatlar bozori uchun malakali kadrlarini tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish, kasbiy ta'lim mazmuni va mutaxassislar tayyorlashning samarali modellarini ishlab chiqish kabi masalalarga katta ahamiyat berilmoqda.

Tahlil va natijalar : Turizm sohasini rivojlantirishning jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, bu sohaning o'zi butun mehmondo'stlik bilan bog'liq jarayonlarda xizmat qiladigan professional kadrlarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash uchun javobgar bo'lgan holda, o'z faoliyatini yo'lga qo'yishdan iborat. Samarqandda turizm industriyasini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud, shuning uchun ham sohani kadrlar bilan ta'minlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohadagi barcha xodimlar uchun, istisnosiz, oddiy xodimlardan tortib, mehmonxona xo'jaligi va xizmat ko'rsatishni tashkil etish sohasida chuqur bilimga ega bo'lishi kerak bo'lgan rahbarlargacha kasbiy ta'lim tashkil etilishi kerak.

Ushbu keltirilgan muammolarning hal bo'lishi uchun bir qancha tavsiyalarni amalga oshirish mumkinligi asoslanishi lozim. Buning uchun doimiy aholining o'sish sur'ati, bunda mehnat resurslarining soni va uning qator yillardagi ulushidagi o'zgarishlarni, bular tarkibida ish bilan band aholining soni, ularning umumiy aholi va mehnat resurslariga nisbatan ulushlarining o'zgarishi kabi holatlarni tahlil qilishni taqozo qiladi. Shuningdek, mustaqil tarzda ish qidirayotganlar soni, ularning umumiy aholi, mehnat resurslaridagi ulushlari ham kambag'allikni qisqartirish uchun ma'lum darajada xulosa qilishga asos bo'ladi. Bunga erishish uchun quyidagi jadvalni tuzishni tavsiya qilamiz (1-jadval.).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida mehnat bozorini rivojlanish holati[3]

T/r	Ko'rsatkichlar	Yillar					2024-yilda 2016-yilga nisbatan o'zgarish, %
		2016	2021	2022	2023	2024	
1	Mehnat resurslari, ming kishi	18488,9	19334,9	19517,5	19739,6	19976,2	108,2
2	Ish bilan band aholi, ming kishi	13298,4	13558,9	13706,2	14014,2	14309,3	107,6
3	Ishsizlar soni, ming kishi	724,1	1441,8	1332,7	1024,1	912,3	125,9
4	Turizm sohasiga ishga qabul qilinganlar soni, birlik	48284	69848	78633	82346	85297	176,5

Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, mamlakatimizda doimiy aholi soni shu 24 yilda (2010-2024-yillarda) 24 %ga o‘sgan. Shu davrda mehnat resurslarining soni 18,5 %ga o‘sgan. Chunki bularning ulushi ham shu davrda qisqarib borgan va 2010-yilda 57,0 %ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib 54,3 %ni tashkil qilmoqda. Ish bilan band aholining sonining o‘shish sur‘ati shu davrda 20,3 %ni tashkil qilgan. Xarakterli jihati shundaki, shu yigirma yildan ortiq davrda ushbu aholining umumiy aholidagi ulushi 40,0 % miqdorida o‘zgarasdan qolgan. Faqat 2020-2021-yillarida salgina kamayib, 38,3 %ga tushgan. Yana 2022-yildan boshlab hozirgacha o‘sha barqarorlikni, ya‘ni 40,0 %ni tashkil qilib kelmoqda. Shuni qayd etish joizki, ish bilan band aholining soni mehnat resurslaridagi aholiga nisbatan o‘sgan. Demak aholining o‘shishiga nisbatan yangi ish o‘rinlarini yaratish masalasi tezlashganligidan dalolatdir. Bu ijobiy holatni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqotlarimiz turizm sohasida bir qator muammolar mavjudligini ko‘rsatdi. Asosiy muammolar qatorida viza tartibi sohasida sayyohlar uchun ma‘muriy va iqtisodiy to‘siqlar, sayyohlik faoliyatida davlat nazorati (lisenziyalash va sertifikatlash), yashash va aviaparvozlar tariflarining yuqoriligi, xizmat ko‘rsatish darajasining cheklangani, muhandislik, transport va ijtimoiy infratuzilmalarning rivojlanmagani, sayyohlar uchun qulay axborot muhitining mavjud emasligi (navigasiya va infomarkazlar), malakali kadrlarning yetishmasligi, O‘zbekistonning xorijda kuchsiz targ‘ib qilinishi, turistik obyektlarda sifatli turistik gid xizmatlaridan xorijiy sayyohlarni qoniqmaslik holati, turizm sohasida 68 foizga teng kadrlar qo‘nimsizligi, turizm sohasi tizimida mavjud norasmiy bandlik kabilarni kiritish mumkin. Shu sababli tadqiqotimizda norasmiy bandlikning tarmoqlar kesimidagi qiyosiy tahlilini amalga oshirdik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, jahon tajribasi shundan dalolat beradiki, u yoki bu tarmoqning xususiyatiga qarab, norasmiy bandlik darajasi ham har xil bo‘ladi. Boshqacha so‘zlar bilan ifodalaganda, iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari masalan turizm norasmiy bandlikdan foydalanish uchun qulay muhit yaratadi va tabiiyki, bunday tarmoqlarda norasmiy bandlik darajasi ham boshqa tarmoqlarga nisbatan yuqori bo‘ladi. O‘zbekistonda norasmiy bandlik darajasi tarmoqlar bo‘yicha keskin farq qiladi (2-jadval).

2-jadval

2024-yilda O‘zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha norasmiy bandlik darajasi, foizda[4]

Tarmoqlar	Iqtisodiyotda band bo‘lganlar		
	jami	jumladan	
		Rasmiy	Norasmiy
Qishloq va o‘rmon xo‘jaligi	100,0	63,9	36,1
Sanoat	100,0	88,9	11,1
Qurilish	100,0	87,3	12,7
Savdo	100,0	86,7	13,3
Tashish va saqlash	100,0	94,1	5,9
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko‘rsatish	100,0	98,3	1,7
Ta‘lim va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar	100,0	96,0	4,0
Turizm	100,0	3,2	0,5
Boshqa sohalar	100,0	81,0	19,0

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarning ko'rsatishicha, O'zbekistonda norasmiy bandlik sohasi asosan sanoat (11,1 foiz), qurilish (12,7 foiz), savdo (13,3 foiz) kabi tarmoqlarda keng tarqalgan. Ayniqsa, qishloq va o'rmon xo'jaligida (36,1 foiz) norasmiy bandlik darajasi juda yuqori. Norasmiy bandlik deyarli qo'llanilmaydigan soha – bu, moliya, kredit va bank, turizm, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohasi hisoblanadi. Buning sababi, ushbu tarmoq faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari norasmiy bandlikdan foydalanish uchun qulay sharoit yaratib bera olmasligada degan xulosaga keldik. O'zbekistonda turizm sohasida norasmiy bandlik 2024-yilda 0,5 foizni tashkil etgan. Buning sababi tub institusional islohotlar, mulk va taqsimot munosabatlarida sodir bo'lgan chuqur o'zgarishlar oqibatida aholi o'rtasida moddiy tabaqalanishning kuchayishi, korrupsiyaning rivojlanishi, tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar va muhit yaratilishidagi ayrim sustkashlik va qiyinchiliklar, o'tmishdan meros bo'lib qolgan og'ir ijtimoiy ahvol kabilarni nazarda tutish mumkin. Bularning barchasi turizm sohasida norasmiy bandlik kuchayib ketishiga sabab bo'ldi, degan ilmiy gipotezani ilgari surish mumkin. Norasmiy bandlikni rivojlanishi sayyohlarga ko'rsatiladigan turistik xizmatlarda nostandart turxizmatlar taklifini shakllanishiga, turxizmatlarning sifatiga salbiy ta'sir etish mumkin. Gid (gid-tarjimon), ekskursiya yetakchisi va yo'riqchi-yo'l boshlovchilari bundan mustasno emas.

Qishloq joylarda bir qism aholi mavsumiy ish bilan band. Biroq, aholining daromadlarni topishida mavsumiylikdan davomiyligiga o'tish lozim, Chunki Jahon banki va BMT Taraqqiyot dasturi mutaxassislarining fikricha, O'zbekistonda ish bilan band bo'lganlarning taxminan 27 foizi qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat ko'rsatadi, Bularning daromadi mavsumiy bo'lib, faqat yetishtirgan hosili sotilgan paytdagina daromad qiladi, Boshqa davrlarda esa ularning daromad kamayadi. Shu tufayli ushbu qatlam aholining farovonlik va iste'mol darajasi har faslda har xil bo'ladi, Bu esa mamlakatimizda hal qilinish lozim bo'lgan yirik muammolardan biridir. Qishloq turizmini rivojlantirish ta'kid etilgan muammoni hal etishda ayni muddao bo'ladi deb hisoblaymiz va O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirishning yo'nalishlari bo'yicha quyidagi takliflarni ishlab chiqdik (3-javdal).

3-javdal

O'zbekistonda turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlovchi OTM orqali turistik xizmat ko'rsatuvchi subyektlar ta'minotini oshirishning ustuvor yo'nalishlari ¹²

No	Turizm tarmog'i yo'nalishlari	Turistik xizmat ko'rsatuvchi subyektlar ta'minotini oshirish ustuvor yo'nalishlarini vazifalari va ko'rsatkichlari
1.	Ekologik turizm sohasida turistik xizmat ko'rsatuvchi subyektlar ta'minotini oshirish	<ul style="list-style-type: none">• ekologik turizmda energiya sarfi, ifloslantiruvchi moddalar va maishiy chiqindi emissiyasi, ichimlik suvi va oqova suvlaridan foydalanish tizimi muvozanatlash;• ekologik turistik xizmatlar va mahsulotlarning ekologik standartlarga muvofiqligi ta'minlash;• ekologik mas'uliyat va javobgarlikni oshirish;• 2024-yilda 211,6 milliard dollarni tashkil etdi 2025 yilda o'sishi hamda yillik o'sish sur'ati (CAGR) 4,3 % ga oshishi kutilmoqda;• O'zbekistonda 2024 yilda turizm sohasida band aholi soni 291,2 ming kishini tashkil etgan, ekologik turizmda band aholi soni 70,3 ming kishini tashkil etdi, Istiqbolda 5,7 foizgacha oshirish mumkin;
2.	Tarixiy-madaniy turizm yo'nalishida turistik xizmat ko'rsatuvchi subyektlar ta'minotini oshirish	<ul style="list-style-type: none">• mahalliy jamoatchilik bilan yaqin aloqalarni o'rnatish va ularning ijtimoiy, madaniy tashabbuslarini qo'llab quvvatlash;• tarixiy-madaniy turizm xorijiy va mahalliy sayyohlarning xavfsizligi, huquq va manfaatlarini himoya qilishning zamonaviy mexanizmlarini tashkil etish;• tarixiy-madaniy turizm xizmatlaridan foydalanishning teng sharoitlarini ta'minlashda ijtimoiy mas'uliyat va javobgarlikni oshirish;• Tarixiy-madaniy turizm yo'nalishida band aholi soni 40,2 ming kishini tashkil etdi, Istiqbolda 4,6 foizgacha oshirish mumkin;
3.	Qishloq turizmi yo'nalishida turistik xizmat ko'rsatuvchi subyektlar ta'minotini oshirish	<ul style="list-style-type: none">• qishloq joylarda uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish;• qishloq joylarda bozor risklarini boshqarish, moliyaviy zahiralarni yaratish va daromadlarni diversifikatsiya qilish asosida aylanma mablag'lar barqarorligini ta'minlash; yo'nalishida• xalqaro darajadagi marketing tadqiqotlarini yuritish va xalqaro turizm tashkilotlari bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlash asosida faoliyatning turistik jozibadorligini oshirish;• 2024-yilda qishloq turizm yo'nalishida band aholi soni 60,2 ming kishini tashkil etdi, Istiqbolda 3,8 foizgacha oshirish mumkin;

¹² Muallif ishlanmasi.

4.	Ziyorat turizmi yoʻnalishida turistik xizmat koʻrsatuvchi subyektlar taminotini oshirish	<ul style="list-style-type: none">• raqamli platformalar va bulutli texnologiyalar tizimini joriy qilish;• faoliyatga suniy intellekt integratsiyasini amalga oshirish;• mobil texnologiyalar va naqd pulsiz toʻlovlardan foydalanish imkoniyatini taʼminlash;• mijozlarning shaxsiy maʼlumotlari va biznes jarayonlarini himoya qilish uchun kiberxavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqish;• innovatsion startaplar bilan doimiy hamkorlik oʻrnatish.• 2024-yilda ziyorat turizm yoʻnalishida band aholi soni 110,2 ming kishini tashkil etdi, Istiqbolda 6,9 foizgacha oshirish mumkin;
5.	Talim turizmi yoʻnalishida turistik xizmat koʻrsatuvchi subyektlar taminotini oshirish	<ul style="list-style-type: none">• taʼlim turizmi faoliyatiga asosiy samaradorlik koʻrsatkichlarini (KPI) joriy qilish;• taʼlim turizmi ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy tadqiqotlarni yuritish;• taʼlim turizmi ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy koʻrsatkichlar toʻgʻrisidagi hisobotlarni yuritish (Global Reporting Initiative (GRI) kabi hisobot standartlariga muvofiqligi taʼminlash)• faoliyatga qayta aloqa tizimini joriy qilish asosida isteʼmolchi fikrini doimiy monitoring qilish;• taʼlim turizmi tahlillar va tadqiqotlarning uzluksizligini taʼminlash.• 2024-yilda taʼlim turizmi yoʻnalishida band aholi soni 19,8 ming kishini tashkil etdi, Istiqbolda 4,7 foizgacha oshirish mumkin

Xulosa: Tadqiqotimizda ushbu uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqishda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son “Oʻzbekiston respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga moʻljallangan yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi hamda 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son “2030-yilgacha Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi qaror va farmonlarida belgilangan ustuvor vazifalarning ijrosini taʼminlashga alohida eʼtibor qaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. UN-Tourism. Jahon turizm barometri. 2024, from <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>
2. World Travel & Tourism Council (WTTC). (n.d.). Economic Impact Research. 2024, from <https://wtcc.org/research/economic-impact>
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi maʼlumotlari asosida shakllantirilgan.
4. Oʻzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi maʼlumotlari asosida hisoblangan

II-MASTER KLASS. SOG‘LOM OVQATLANISH SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR

Eshtemirova A.N. OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI.....	50
Нормахматов Р., Абдурайимов У.А. АҲОЛИ ОБҚАТЛАНИШ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	55
Шукуров И.Х. ТУРИЗМДА ОБҚАТЛАНИШ КОРХОНАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	60
Suvonov Z.SH., Fayzulov S. OVQATLANISH KORXONALARI XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARI.....	63
Axmedjanova F.A., Ahmadjanova N.B. “VOLIDAM” KAFESIDA MAHALLIY XOMASHYODAN PARHEZ TAOMLAR ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA AFZALLIKLARI.....	67
Каримова Ш.М. СОҒЛОМ ОБҚАТЛАНИШ СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	71
Шукуров И.Х., Мамарасулов З.Э., Абдурайимов У.А. ТУР МАРШУРУТЛАР ИШЛАБ ЧИКИШДА ОБҚАТЛАНИШ МЕНЮСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	74
Raxmatullayev A.T. TURIZM XIZMATLARI SOHASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA MALAKALI KADRLAR BILAN TA‘MINLASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	79
Suvonov Z.Sh., Shodiyorov F.J. OVQATLANISH KORXONALARIDA TAOM TAYYORLASHNING INNOVATSION USULLARI.....	85
Haydarov B.J. MEVA-SABZAVOT XOMASHYOLARI ASOSIDA TARKIBI BOYITILGAN KONSERVA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH IMKONIYATLARI.....	91
Orifzoda J., Suvanoz Z.SH. OVQATLANISH KORXONALARIDA SUYUQ TAOMLAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING SIFATIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR.....	94
Файзиев Ж.С. НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ФИЛЬТРАТА, ПОЛУЧАЕМОГО ПРИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ.....	96
Файзиев Ж.С., Икромов Ж.А. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ.....	100
Файзиев Ж.С., Равшанова Р.Т. МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КУЛИНАРНЫХ ПРОДУКТОВ.....	103